

“Porshen barmog’ini ishlab chiqarish texnologiyada termik ishlov berishning roli”

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti
Qo`qon fililai muxandislik fakulteti
Kimyoviy texnologiyalari kafedrasini mudiri.,
texnika fanlari bo`yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent
Otakuzieva Vazira Usmonjonovna
Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti
Qo`qon fililai muxandislik fakulteti
60720600 - Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi
(tarmoqlar bo`yicha) ta`lim yo`nalishi 4-kurs 2-20 guruh talabasi
Anvarova Zuxraxon Baxodirjon qizining

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11568827>

Annotatsiya: Ushbu bitiruv malakaviy ishda “Porshen barmog’ini ishlab chiqarish texnologiyada termik ishlov berishning roli” Ishning maqsadi – porshen uchun barcha talablarga javob beradigan qotishma tanlash, ishlab chiqarish texnologiyasini tanlash va qotishma xususiyatlarini yaxshilash uchun issiqlik bilan ishlov berishni ishlab chiqish. Diplom loyihasining muammolari quyidagilardan iborat: qotishma tanlash, uning asosida ichki yonish dvigatelining porsheni, qotishmani issiqlik bilan ishlov berish texnologiyasini ishlab chiqish. Bundan tashqari bitiruv malakaviy ishini yoritishda olimlarni izlanishlari, xalqaro ilmiy jurnallarda keltirilgan fikrlar va tadqiqotlardan foydalaniladi. Shular asosida bitiruv ishi tayyorlandi.

**Kalit so`zlari:** Porshen, alyuminiy, quyma temir, termik, qotishma, porshen barmog’i, dvigatel, po`lat, issiqlik, qattiqlashish, silindrsimon, qismi, sovutish, termik ishlov berish.

Kirish: O`zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanishi ko`p jihatdan ustuvor sohalarni, jumladan og`ir-sanoat va mashinasozlik, kimyo, biokimyo, gaz va neft-kimyo sanoati) taraqqiyotiga bevosita bog`liqdir. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2021 yil 13 fevraldagi PQ-4992-son qaroriga asosan kimyo sanoatini rivojlantirish, avtomobilsozlik, energetika va boshqa sohalarda qo`llaniladigan resurslarni taqomillashtirish, investitsiyalar kiritish hamda Oliy ta`lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlariga investitsiyalar kiritib, kimyo sanoatini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, bazaviy yarim tayyor va yuqori qo`shilgan qiymatga ega kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarishni tashkil etish orqali sohaning eksport salohiyatini kengaytirish va import hajmini keskin qisqartirish, tarmoq korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish yuzasidan topshiriqlar belgilab berilgan.

Mavzuning dolzarbligi. Issiqlik bilan ishlov berish metallurgiya, mashinasozlik va sanoatning boshqa sohalarda qo`llaniladi. Detalning sifati sezilarli

darajada issiqlik bilan ishlov berishni amalga oshirish shartlariga bog'liq. Porshen barmog'i porshenni shatun bilan sharnirli holda tutashtirish vazifasini bajaradi. Ish taktida barmoq gazlarning bosim kuchini porshendan shatunga, yordamchi taktlarda esa (kiritish, siqish va chiqarish) shatunning tirsakli valdan olgan harakatini porshenga uzatadi. Porshen barmog'i porshen bilan birgalikda tezlanishini va yo'nalishini o'zgartirib harakatlanadi. Shuning uchun uning massasi og'ir bo'lmasligi kerak, aks holda mexanizmga salbiy ta'sir etuvchi inersiya kuchlari ortib ketadi. Porshen barmog'ini konstruksiyalashda asosiy muammo konstruktiv massasini va ishlab chiqarishdagi harajatning eng kam bo'lishida yuqori toliqish mustahkamligini, bikrligini hamda yeyilishga chidamliligini ta'minlashga olib keladi. Avtotraktor dvigatellarining ko'pchilik konstruksiyalarida quvursimon shakldagi oddiy barmoqlar ishlatiladi. Biroq bir qator konstruksiyalarda yuqori mustahkamligini saqlab qolgan holda massasini kamaytirish uchun egilishga teng mustahkam bo'lgan kesimi balka ko'rinishidagi barmoqlar tayyorlanadi.

Porshen barmog'i

Alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan porshen blankalari izotermik shtamplash paytida chill qolipiga quyish yoki izotermik shtamplash yo'li bilan ishlab chiqariladi, material eritilmaydi, lekin mexanik ishlov berishdan keyin plastik deformatsiya holatiga qadar isitiladi va shtamplanadi, ular qattqlik, kuch va qarshiligini oshirish, shuningdek, ish paytida burilishni oldini olish uchun issiqlik bilan ishlov beriladi. Soxta porshenlar hali ham quymalarga qaraganda kamroq qo'llaniladi. Seriya va ommaviy ishlab chiqarishda alyuminiy qotishmalaridan porshenlar quyiladi, ammo eng "kuchli" porshenlar zarb qilingan deb hisoblanadi, ya'ni quyish natijasida olingan va keyinchalik zarb qilingan blankalardan yasalgan. Har bir metallning o'ziga xos zarb harorati bor, alyuminiy uchun u yuqori emas, 500°C atrofida, optimal mexanik xususiyatlarni ta'minlash uchun porshen blankalari izotermik shtamplash yoki suyuqlik bilan shtamplash. Keling, mumkin bo'lgan materiallarni ko'rib chiqaylik: alyuminiy asosidagi qotishmalar va kulrang quyma temir.

Alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan porshenlarning afzalliklari:

- og'irlikni kamaytirishga imkon beruvchi past zichlik (quyma temirga nisbatan kamida 30% kamroq);
- yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi (quyma temirning issiqlik o'tkazuvchanligidan 3-4 baravar yuqori);
- porshenning pastki qismini 250°C dan yuqori bo'lmagan haroratda isitishni ta'minlash, bu silindrlarni yaxshiroq to'ldirishga yordam beradi va benzinli dvigatellarda siqish nisbatini oshirishga imkon beradi;
- yaxshi ishqalanishga qarshi xususiyatlar;

- quyma temir yoki po'lat qoplamalar bilan bog'langanda past ishqalanish koeffitsienti qiymatlari.

Alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan porshenlarning kamchiliklari: past charchoq kuchi, ortib borishi bilan kamayadi.

harorat;

- quyma temir porshenlarga qaraganda katta chiziqli kengayish koeffitsienti - nisbatan yuqori narx;

- qizdirilganda kuchning sezilarli darajada pasayishi (haroratning oshishi 300°C gacha bo'lgan harorat alyuminiyning mexanik kuchini quyma temir uchun 10% ga nisbatan 50-55% ga pasayishiga olib keladi),

- porshen yivlarining past qattiqligi va ishqalanishga qarshiligi.

Alyuminiy qotishmalaridan yasalgan porshenlarning kamchiliklarini aniqlab, masalan: yuqori haroratlarda mustahkamlik xususiyatlarining sezilarli darajada pasayishi, yuqori issiqlik kengayish koeffitsienti va past aşınma qarshiligi, tuzilmaviy va texnologik chora-tadbirlar orqali amalga oshiriladi, masalan: komponentlar qo'shilishi bilan maxsus qotishmalarni ishlab chiqish, yuqori haroratlarda kuch xususiyatlarini yaxshilash va termal kengayishni kamaytirish; blankalarni ishlab chiqarish uchun maxsus texnologiyalardan foydalanish porshenlar: inyeksion kalıplama, izotermik va evtektik qotishmalar, shu jumladan donadorlar uchun "suyuq" shtamplash.

Quyma temir porshenlarning afzalliklari:

- sezilarli kuchga ega;

- yuqori issiqlikka chidamlilik va aşınma qarshilik;

- yaxshi ishqalanishga qarshi xususiyatlar;

- past haroratli kengayish koeffitsientiga ega bo'ling, bu etak bo'ylab bo'shliqni kamaytiradi quyma temir boshqa materiallarga qaraganda arzonroq.

Quyma temir porshenlarning kamchiliklari: yuqori o'ziga xos tortishish, shuning uchun quyma temir porshenlar past tezlikda ishlaydigan dvigatellarda qo'llaniladi, bu erda gaz kuchlari inertial kuchlardan ancha katta bo'ladi va bu kamchilik tekislanadi; past issiqlik o'tkazuvchanligi, buning natijasida porshen tagining isishi 350-400°C ga etadi. Bu benzinli dvigatellarda qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu yonib ketishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, to'ldirish koeffitsienti ham kamayadi. Porshenlarga qo'yiladigan talablar so'nggi paytlarda juda o'zgardi va yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, silumin ham, quyma temir ham porshen ishlab chiqarish uchun to'liq optimal materiallar emas. Alyuminiy qotishmalarini issiqlik bilan ishlov berish belgilangan xususiyatlarni olish uchun amalga oshiriladi va ma'lum bir haroratgacha qizdirish vaqti, bu haroratda ushlab turish vaqti va sovutish tezligi bilan ta'minlanadi. Turli xil issiqlik bilan ishlov berish usullari bilan turli xil tuzilmalar va xususiyatlarga erishish mumkin. Isitish vaqti pechning turiga, qismning o'lchamiga va ularni pechga joylashtirishga bog'liq; ushlab turish vaqti fazali o'zgarishlar tezligiga bog'liq. Siluminlar issiqlik bilan ishlov berish orqali zaif mustahkamlanadi, ularning xususiyatlari sezilarli darajada quyish texnologiyasiga bog'liq, ammo ularni mustahkamlash uchun qattiqlashuv va qarish qo'llaniladi va qotishmaning egiluvchanligini kamaytiradigan deformatsiya strukturaviy nuqsonlarining muvozanatsiz tuzilmalarini yo'q qilish uchun tavlaniş qo'llaniladi.

Xulosa: Porshen barmoqlari olinadigan qotishmalarni olish texnologiyalarini o'rganib chiqdik. Biz quyma temir va alyuminiy qotishmasi AK12 ni ro'yxatdan chiqarib tashlash kerakligini ko'ramiz, chunki ular bir qator jiddiy kamchiliklarga ega, ularning asosiylari charchoqqa chidamliligi past bo'lib, ular bilan kamayadi. ortib borayotgan harorat va ahamiyatsiz qarshilik. Shuningdek, CЧ24 va AK12 alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan porshenlarning yuqori haroratlarda ishlashi mumkin emas. AK12 silumin qotishmasi AK4 ga qaraganda pastroq issiqlik kengayish koeffitsientiga ega bo'lishiga qaramay, AK4 qotishmasi o'rganilgan barcha materiallardan eng yaxshisi porshen ishlab chiqarish talablariga javob beradi, uning mexanik xususiyatlari AK12 dan sezilarli darajada oshadi va CЧ24 qotishmalari, u ham yuqori haroratga chidamli, past kengayish koeffitsientiga ega. Porshen tizimining pinining ishlash shartlari ko'rsatilgan ancha qattiq talablar, ham mexanik, ham operatsion xususiyatlar, mehnat sharoitlarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda. Yuqori chidamlilik egilish paytida material to'g'ri tuzilishga ega bo'lishi kerak material, bu esa o'z navbatida to'g'ri tanlov bilan olinishi mumkin issiqlik bilan ishlov berish. Ish jarayonida bu juda yaxshi material ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947- son Farmoni. "Xalq so'zi", 8-fevral 2017 yil.
2. Shavkat Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. "Halq so'zi", 15 yanvar 2017 yil.
3. Usmonjonovna, O. V. Abduganiyeva Moxiraxon Alijon qizi. In *Chiqindilaridan spirt-faol moddalar olish usullarini tadqiqi. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION SCIENCES AND HUMANITIES International scientific-online conference 5nd part* (pp. 2-148).
4. Турабджанов, Садритдин Махаматдинович, et al. "Избирательное экстракционно-спектрофотометрическое определение золота (III) непосредственно в органической фазе." *Universum: химия и биология* 8 (62) (2019): 22-28.
5. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira, Mamadjanov Iskandar Baxtiyorovich, and Abdunazarov Shahzodbek. "9-12% Cr O'Z ICHIGA OLGAN MARTENSITLI PO'LATLARGA ISSIQLIK BILAN ISHLOV BERISH." *Science Promotion* 1.1 (2023): 1-4.
6. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "Termik Ishlov Berish Orqali Xromli Po'latning Xususiyatlarini Tarkibiga Tasirini Tadqiqotlash." *Miasto Przyszłości* 36 (2023): 461-464.
7. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "ATROF MUHITNI CHIQINDILARDAN QISMAN TOZALASH VA POLIMER MODDALAR BOLGAN PLASTMASSALARNI QAYTA." "ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION 10.1 (2023).

8. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "KIMYO SANOATIDA KO'MIR KULINI OLISH VA QAYTA ISHLASH." " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION 10.1 (2023).
9. Otakuziyeva, Vazira Usmonjonovna, and Sarvinoz Muzaffarjon Qizi Turgunova. "ASFALTNING KENG QO 'LLANILISHI UNING AJOIYIB GIDROIZOLYATSIYA VA BOG 'LOVCHI XUSUSIYATLARI." *Academic research in educational sciences* 3.TSTU Conference 1 (2022): 881-885.
10. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "Zumradxon Kayumova Rustamjon qiz Qotishmalarga termik ishlov berish." *INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION SCIENCES AND HUMANITIES International scientific-online conference 5nd part*.
11. Мамаджанов, И., and В. Отакузиева. "Получение кремния из диоксида кремния: Технология и Перспективы." *Science Promotion* 1.1 (2023): 29-30.
12. Sobirjonovna, Rakhimova Gulchehra, and Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna. "Physical And Environmental Factors In The Complex Treatment Of Allergic Diseases In Children." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2023): 2251-2256.
13. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "Abduganiyeva Moxiraxon Alijon qizi.(2022, October 28). CHIQINDILARIDAN SPIRT-FAOL MODDALAR OLISH USULLARINI TADQIQI."
14. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "Zumradxon Kayumova Rustamjon qizi.(2022, October 28). QOTISHMALARGA TERMIK ISHLOV BERISH."
15. Rakhmatullaeva, N., et al. "SELECTIVE EXTRACTION-SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR DETERMINING COBALT WITH 1-(2-PYRIDILAZO)-2-NAPHTHOLE (PAN)." *Science and innovation* 3.A1 (2024): 131-139.
16. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira, Mamadjanov Iskandar Baxtiyorovich, and Xasanov Diyorbek Ramish ogli. "YUQORI XROMLI PO'LATLARNING TUZILISHI VA XOSSALARI." *Science Promotion* 1.1 (2023): 5-9.
17. Ramish o'g'li, Xasanov Diyorjon. "GEOTERMIK (GEOTERMAL) ENERGIYA. GEOTERMAL ELEKTROSTANSIYALAR." (2023).
18. Usmonjonovna, Otakuziyeva Vazira. "Termik Ishlov Berish Orqali Xromli Po'latning Xususiyatlarini Tarkibiga Tasirini Tadqiqotlash." *Miasto Przyszłości* 36 (2023): 461-464.
19. Ramish o'g'li, Xasanov Diyorjon, and Otakuziyeva Vazirahon Usmonjonovna. "Hydrogen Recovery and Fic Increase in The Chemical Industry." *Web of Teachers: Inderscience Research* 1.4 (2023): 6-9.
20. Ramish o'g'li, Xasanov Diyorjon, and Otakuziyeva Vazirahon Usmonjonovna. "Hydrogen Recovery and Fic Increase in The Chemical Industry." *Web of Teachers: Inderscience Research* 1.4 (2023): 6-9.

21. Farhodjon o'g'li, Rabbimov Elmurod. "XROMNING INSONGA TA'SIRI: FOYDA, FOYDALANISH VA TAVSIYA ETILGAN ISTE'MOL DARAJALARI." *Conferencea* (2023): 41-43.
22. Baxtiyor ogli, Xolmatov Jahongir, and Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna. "BIYOGAZ OLISH USULLARI." " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION 10.1 (2023).
23. Shaxzodbek G'ofurjon o'g, Vahobov, and Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna. "PLASTMASSALAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH." " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION 10.1 (2023).
24. Otakuziyeva, V. U. "SELECTIVE EXTRACTION OF GOLD (III) BY INERT ORGANIC SOLVENTS AND DETERMINATION OF ITS METHYLENE BLUE (MB) DIRECTLY IN THE ORGANIC PHASE." *Строительство и образование* 4.5-6 (2023): 252-260.
25. Otakuziyeva, V. U., et al. "SELECTIVE EXTRACTION OF GOLD (III) BY INERT ORGANIC SOLVENTS AND DETERMINATION OF ITS METHYLENE BLUE (MB)."